

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В КОЛЛЕКТИВАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Д.В. Шункевич

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск,
Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192630>

Аннотация. В работе обоснована необходимость перехода к интеллектуальным компьютерным системам нового поколения, обладающих высоким уровнем интероперабельности, рассмотрены основные принципы технологии разработки таких систем. Отдельное внимание уделено следующему этапу развития указанной технологии – переходу к экосистеме взаимодействующих интеллектуальных компьютерных систем, ориентированной на автоматизацию различных видов человеческой деятельности. Рассмотрены особенности решения задач коллективом интеллектуальных систем в рамках такой экосистемы.

Ключевые слова: интеллектуальная система, OSTIS, многоагентные системы, базы знаний, экосистема компьютерных систем, SC-код

Abstract. The paper substantiates the necessity of transition to next-generation intelligent computer systems with a high level of interoperability, considers the basic principles of the technology of development of such systems. Special attention is paid to the next stage of development of this technology – the transition to the ecosystem of interacting intelligent computer systems, focused on the automation of various types of human activities. The peculiarities of problem solving by a team of intelligent systems within the framework of such an ecosystem are considered.

Keywords: intelligent system, OSTIS, multi-agent systems, knowledge bases, computer systems ecosystem, SC-code

Введение

Основной целью современного состояния работ в области ИИ является повышение уровня интеллекта компьютерных систем, однако мало внимания уделяется эволюции интеллектуальных систем [1]. При этом при оценке уровня интеллекта некоторой кибернетической (в частности, компьютерной) системы основным критерием следует считать не только способность решать задачи определенных классов, так называемые «интеллектуальные задачи», а способность системы легко обучаться решению задач новых классов без значительных трудозатрат со стороны разработчиков и самой системы.

При этом важно различать:

- способность системы обучаться более качественному решению задач определенного ограниченного класса (как это делают классические модели, основанные на искусственных нейронных сетях)
- способность относительно легко переходить от решения задач одного класса к решению задач другого класса (с ограничениями или без них).

Важной тенденцией в развитии технологий искусственного интеллекта является комплексная автоматизация различных видов человеческой деятельности, что

предполагает переход от решения конкретных частных задач к решению так называемых комплексных задач. Эти задачи включают в себя, например:

- Задачу понимания текстов естественного языка (как печатных, так и рукописных), понимания речевых сообщений, изображений;
- Задачу автоматизации адаптивного обучения школьников и студентов;
- Задачу планирования поведения интеллектуальных роботов;
- Задачу комплексной и гибкой автоматизации различных предприятий.

Решение любой комплексной задачи в общем случае требует комбинирования различных видов знаний (не только фактов, но и логических утверждений, ситуаций, событий, алгоритмов и т. д.) и различных моделей решения задач (нейросетевых, логических, статистических моделей, классических алгоритмов и др.). Более того, невозможно заранее сказать, какой набор моделей потребуется для решения конкретной задачи. Компьютерные системы, в рамках которых осуществляется интеграция различных моделей, названы *гибридными системами* [2]. В настоящее время такие системы как правило создаются монолитными и предназначены для решения задач конкретного класса. Это приводит к ряду проблем разработки таких систем:

- Разработка таких систем требует значительных ресурсов
- Практически невозможно повторно использовать какие-либо компоненты таких систем для решения других задач

Для решения указанных проблем требуется глубокая интеграция (конвергенция) различных видов знаний и различных моделей решения задач, что подразумевает их семантическую совместимость. Это позволит, с одной стороны, снизить трудоемкость интеграции различных моделей представления и обработки знаний в рамках одной системы, а с другой стороны – обеспечить возможность накопления уже готовых компонентов с возможностью их последующей автоматической интеграции в другие системы, то есть реализовать компонентный подход к разработке интеллектуальных компьютерных систем (ИКС). Это, в свою очередь, позволит как существенно снизить трудоемкость разработки ИКС, так и повысить их качество за счет использования готовых верифицированных, отлаженных компонентов.

Интеллектуальные компьютерные системы нового поколения и соответствующая им технология

Комплексная автоматизация различных видов человеческой деятельности подразумевает децентрализацию систем автоматизации и переход к децентрализованному искусственному интеллекту. Актуальным является создание интеллектуальных компьютерных систем, обладающих высоким уровнем интероперабельности. В данном случае под интероперабельностью [3] понимается не просто обеспечение совместимости систем на уровне технической реализации (согласование протоколов взаимодействия, программных интерфейсов и т. д.), а обеспечение их семантической совместимости и способности к коллективному решению сложных задач. Такие системы будем называть интеллектуальными компьютерными системами нового поколения (ИКСНП), а актуальность их разработки в свою очередь делает актуальным создание соответствующей технологии разработки и сопровождения таких систем. Это предполагает существенное

развитие и повышение уровня формализации теории интеллектуальных компьютерных систем, переосмысление существующих технологий их разработки и сопровождения в контексте обеспечения их конвергенции [1]. В свою очередь, для того чтобы обеспечить широту сфер применения такой технологии и ее жизнеспособность, необходимо говорить о дополнительном требовании, предъявляемом уже к самой технологии – ее комплексности в двух разных аспектах – комплексность объекта разработки и сопровождения, предполагающая, что технология обеспечивает разработку и сопровождение ИКС любых классов, а также любых компонентов ИКС, а также комплексность с точки зрения поддержки всех этапов жизненного цикла ИКС и их компонентов.

В качестве комплексной технологии разработки ИКСНП коллективом авторов предлагается Технология OSTIS [4]. Интеллектуальные системы, разрабатываемые на базе данной технологии, названы *ostis*-системами. В основе Технологии OSTIS лежит универсальный способ смыслового представления (кодирования) информации в памяти интеллектуальных компьютерных систем, названный SC-кодом. Тексты SC-кода (*sc*-тексты, *sc*-конструкции) представляют собой унифицированные семантические сети с базовой теоретико-множественной интерпретацией. Элементы таких семантических сетей названы *sc*-элементами (*sc*-узлами и *sc*-коннекторами, которые, в свою очередь, в зависимости от ориентированности могут быть *sc*-дугами или *sc*-ребрами). Универсальность и унифицированность SC-кода позволяет описывать на его основе любые виды знаний и любые методы решения задач, что, в свою очередь, значительно упрощает их интеграцию как в рамках одной системы, так и в рамках коллектива таких систем. Основу базы знаний, разрабатываемой по Технологии OSTIS, составляет иерархическая система семантических моделей предметных областей и онтологий, среди которых выделяется универсальное Ядро семантических моделей баз знаний и методика разработки семантических моделей баз знаний, обеспечивающие семантическую совместимость разрабатываемых баз знаний. Основу решателя задач *ostis*-системы составляет совокупность агентов, взаимодействующих исключительно посредством спецификации выполняемых ими информационных процессов в семантической памяти (*sc*-агентов).

Все перечисленные принципы в совокупности позволяют обеспечить семантическую совместимость и упростить интеграцию как различных компонентов компьютерных систем, так и самих таких систем.

На настоящий момент реализована первая версия Технологии OSTIS, подробно рассмотренная в работе [4]. Следующим этапом развития Технологии OSTIS является переход от индивидуальных *ostis*-систем к сообществу интероперабельных *ostis*-систем, которое названо глобальной Экосистемой OSTIS. Экосистема OSTIS – социотехническая экосистема, представляющая собой коллектив взаимодействующих семантических компьютерных систем и осуществляющая перманентную поддержку эволюции и семантической совместимости всех входящих в нее систем, на протяжении всего их жизненного цикла [4-5].

В состав Экосистемы OSTIS помимо прикладных *ostis*-систем входят так называемые *ostis*-метасистемы, целью которых является автоматизация и поддержка разработки *ostis*-систем определенного класса. Каждая *ostis*-метасистема содержит библиотеку многократных используемых компонентов *ostis*-систем соответствующего

класса. Ключевой *ostis*-метасистемой является Метасистема *OSTIS*, база знаний которой содержит Стандарт *OSTIS* [6], регламентирующий ключевые положения Технологии *OSTIS*. Кроме того, в состав Метасистемы *OSTIS* входит Библиотека *OSTIS*, содержащая наиболее общие и универсальные многократно используемые компоненты *ostis*-систем [7].

Особенности решения задач в рамках распределенных коллективов интеллектуальных компьютерных систем нового поколения

Сама по себе идея Экосистемы *OSTIS* и комплексной автоматизации человеческой деятельности предполагает необходимость самоорганизации агентов, осуществляющих решение задач в рамках экосистемы. В настоящее время существует большое количество работ, посвященных вопросам самоорганизации участников процесса децентрализованной обработки информации [8-10]. В современных работах принято использовать классификацию механизмов самоорганизации, предложенную в работах [11, 12]. В работе [8] даже высказывается идея целесообразности создания библиотек стандартных алгоритмов децентрализованных вычислений и группового управления сетями автономных объектов, включающих протоколы консенсуса, протоколы выбора лидера, протокол контрактных сетей, протоколы аукционов, протокол общих намерений, протоколы обмена информацией в интересах поддержания ситуационной осведомленности участников группового поведения и многие другие.

В то же время, предлагаемая архитектура Экосистемы *OSTIS* обладает рядом важных особенностей по сравнению с традиционными многоагентными системами, а рамках которых реализуются существующие механизмы самоорганизации:

- Агенты в традиционных самоорганизующихся системах как правило имеют достаточно ограниченные функциональные возможности, небольшой объем знаний об окружающей среде и сравнительно невысокую надежность. Особенно это выражено в работах, посвященных так называемому "роевому интеллекту", где каждый агент в составе системы максимально упрощается, а количество агентов в системе соответственно растет.

В свою очередь, каждая *ostis*-система в составе *Экосистемы OSTIS* представляет собой сложную компьютерную систему, обладающую обширной базой знаний и функциональными возможностями, позволяющими такой системе решать разнообразные задачи из соответствующей предметной области. Следствиями данного отличия являются следующие:

- В традиционных самоорганизующихся системах предполагается, что подавляющее большинство задач могут быть решены только коллективом агентов. В *Экосистеме OSTIS* многие задачи могут быть решены и одной конкретной *ostis*-системой, в связи с чем часто актуальной становится задача не формирования коллектива *ostis*-систем для решения той или иной задачи, а просто поиска *ostis*-системы, способной решить поставленную задачу;

- В традиционных самоорганизующихся системах как правило предполагается, что агенты обладают схожими функциональными возможностями или как минимум существуют группы агентов, обладающих схожими функциональными возможностями. Отдельное внимание при этом уделяется проблеме рационального распределения подзадач (оптимизации нагрузки) между такими агентами. В рамках

Экосистемы OSTIS ряд функций может дублироваться в разных *ostis*-системах, однако предполагается, что каждая *ostis*-система обладает достаточно большим набором уникальных функциональных возможностей, доступных только ей. В связи с этим проблема эффективного распределения ресурсов заменяется проблемой поиска наиболее подходящего исполнителя или формирование коллектива исполнителей, подходящих для решения той или иной задачи;

- В традиционных самоорганизующихся системах много внимания уделяется вопросам надежности системы и сохранения ее работоспособности в случае выхода из строя одного или нескольких агентов. Вопрос о надежности *ostis*-систем несомненно является важным и актуальным, однако, с учетом наличия у каждой *ostis*-системы уникальных функциональных возможностей, вопрос об автоматической замене одних *ostis*-систем другими при коллективном решении задач на текущем этапе развития идеи *Экосистемы OSTIS* не рассматривается.

- Традиционные самоорганизующиеся системы как правило не рассматриваются как иерархические структуры, все агенты рассматриваются как автономные единицы в составе системы, взаимодействующие с себе подобными агентами, находящимися на том же уровне. Исключения составляют подходы к самоорганизации, предполагающие выделение специальных агентов-координаторов или агентов-арбитров, задачей которых становится управление другими агентами. В рамках *Экосистемы OSTIS* предполагается явное выделение иерархии агентов, что позволяет обеспечить удобство разработки и модификации такой системы по аналогии с иерархической структурой решателей задач в *индивидуальных ostis-системах* [4, 13].

- В традиционных системах часто для решения задачи могут задействоваться все агенты системы, или во всяком случае значительная их часть. Учитывая сложность *ostis*-систем, входящих в *Экосистему OSTIS*, такая ситуация в *Экосистеме OSTIS* маловероятна.

- Традиционные самоорганизующиеся системы как правило рассматриваются в отрыве от средств представления информации, обрабатываемой в таких системах, то есть явно не фиксируются ни форма представления обрабатываемой информации, ни семантика обрабатываемой информации. Важным достоинством *Экосистемы OSTIS* и *Технологии OSTIS* в целом является ориентация на унифицированные и универсальные модели представления информации, реализованные в виде *SC-кода* и семейства онтологий верхнего уровня, построенных на его основе. Такой подход позволяет говорить

- об универсальности разрабатываемых механизмов коллективного решения задач в рамках *Экосистемы OSTIS*, то есть возможности неограниченно наращивать возможности *Экосистемы OSTIS* по автоматизации различных видов человеческой деятельности в самых разных областях;

- о возможности описания агентов *Экосистемы OSTIS* теми же средствами, которыми описывается обрабатываемая агентами информация, с необходимой степенью детализации. Таким образом, появляется возможность анализа спецификации одних агентов (например, их функциональных возможностей, классов решаемых задач и т.д.) другими агентами, что открывает новые возможности для самоорганизации при коллективном решении сложных задач.

○ о возможности обмена между агентами информационными конструкциями произвольной сложности, нет необходимости ограничивать возможную семантику таких сообщений и тем более фиксировать их структуру, как это часто делается в традиционных подходах. Подчеркнем, что агенты в рамках предлагаемого подхода не обмениваются сообщениями напрямую, а специфицируют в общей базе знаний выполняемые ими действия, таким образом речь идет об отсутствии принципиальных ограничений на содержание такой спецификации.

Заключение

В работе обоснована необходимость перехода к интеллектуальным компьютерным системам нового поколения, обладающих высоким уровнем интероперабельности, рассмотрены основные принципы технологии разработки таких систем. Отдельное внимание уделено следующему этапу развития указанной технологии – переходу к экосистеме взаимодействующих интеллектуальных компьютерных систем, ориентированной на автоматизацию различных видов человеческой деятельности (Экосистеме OSTIS). Рассмотрены особенности решения задач коллективом интеллектуальных систем в рамках такой экосистемы.

Анализ представленных особенностей позволяет сделать следующие выводы:

- Прямое применение существующих подходов к самоорганизации в многоагентных системах для решения задач *Экосистемы OSTIS* не является возможным из-за ее существенных особенностей, однако многие известные подходы могут быть адаптированы для решения ряда частных задач, например, при организации обмена сообщениями между ostis-системами на физическом уровне, поиске наиболее подходящего исполнителя для решения той или иной задачи и т.д.;
- В то же время особенности *Экосистемы OSTIS* позволяют не рассматривать на уровне коллективного решения задач ряд нетривиальных проблем, связанных с обеспечением надежности и оптимизацией распределения нагрузки между ostis-системами, и открывают новые возможности по расширению спектра возможных сфер автоматизации человеческой деятельности, обеспечению интероперабельности соответствующих интеллектуальных систем и их коллективов и снижению трудоемкости их сопровождения и эволюции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Интеллектуальные компьютерные системы нового поколения и комплексная технология их разработки, применения и модернизации = Intelligent Computer Systems of New Generation and Complex Technology of Their Development, Application and Modernization / В. В. Голенков [и др.] // Доклады БГУИР. – 2024. – Т. 22, № 2. – С. 70–79.
2. А. В. Колесников, Гибридные интеллектуальные системы: Теория и технология разработки, А. М. Яшин, ред. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001, ISBN: 5-7422-0187-7
3. Михневич, С. Ю. Эволюция понятия интероперабельности открытых информационных систем / С. Ю. Михневич, А. А. Тежар // Цифровая трансформация. 2023. Т. 29, № 2. С. 60–66. <http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2023-29-2-60-66>

4. Технология комплексной поддержки жизненного цикла семантически совместимых интеллектуальных компьютерных систем нового поколения / Под общ. ред. В. В. Голенкова. Минск: Бестпринт, 2023.
5. Zagorskiy, A. Principles for Implementing the Ecosystem of Next-Generation Intelligent Computer Systems / A. Zagorskiy // *Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2022): Collection of Scientific Papers. 2022. Iss. 6. P. 347–356. Minsk: Bestprint, 2022*
6. Голенков, В. В. Открытая технология онтологического проектирования, производства и эксплуатации семантически совместимых гибридных интеллектуальных компьютерных систем / В. В. Голенков, Н. А. Гулякина, Д. В. Шункевич. Минск: Бестпринт, 2021.
7. Orlov, M. Comprehensive library of reusable semantically compatible components of next-generation intelligent computer systems = Комплексная библиотека многократно используемых семантически совместимых компонентов интеллектуальных компьютерных систем нового поколения / М. Orlov // *Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2022) : сборник научных трудов / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. В. Голенков [и др.]. – Минск, 2022. – Вып. 6. – С. 261–272.*
8. В. И. Городецкий, «Базовые тренды децентрализованного искусственного интеллекта» // *Двадцатая Национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием, КИИ-2022: Труды конференции. В 2-х томах, Москва, 21–23 декабря 2022 года. Том 2. Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2022, сс. 275–291*
9. L. Cao, “Decentralized ai: Edge intelligence and smart blockchain, metaverse, web3, and descii,” *IEEE Intelligent Systems*, vol. 37, no. 3, p. 6–19, May 2022. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/MIS.2022.3181504>
10. D. Ye, M. Zhang, and A. V. Vasilakos, “A survey of self-organization mechanisms in multiagent systems,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 47, no. 3, p. 441–461, Mar. 2017. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1109/TSMC.2015.2504350>
11. G. Di Marzo Serugendo, M.-P. Gleizes, and A. Karageorgos, “Self-organization in multi-agent systems,” *The Knowledge Engineering Review*, vol. 20, no. 2, p. 165–189, Jun. 2005. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1017/S0269888905000494>
12. G. Di Marzo Serugendo, M.-P. Gleizes, and A. Karageorgos, “Selforganisation and emergence in multiagent systems: An overview,” *Informatica*, vol. 30, no. 1, p. 45–54, 2006.
13. Shunkevich, D. Hybrid problem solvers of intelligent computer systems of a new generation = Гибридные решатели задач интеллектуальных компьютерных систем нового поколения / D. Shunkevich // *Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2022) : сборник научных трудов / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. В. Голенков [и др.]. – Минск, 2022. – Вып. 6. – С. 119–144.*